

ResearchGate e Academia.edu non sono archivi ad accesso aperto

 btfp.sp.unipi.it/it/2016/01/researchgate-e-academia-edu-non-sono-archivi-ad-accesso-aperto/

Author: Maria Chiara
Pievatolo

January 28, 2016

L'Office of Scholarly Communication dell'University of California ha sentito la necessità di pubblicare un articolo – *[A social networking site is not an open access repository](#)* – per spiegare ai docenti locali le differenze fra un sito di *social networking* e un archivio ad accesso aperto. Anche in Italia un numero non irrilevante di studiosi sembra assimilare *media* sociali proprietari specializzati come ResearchGate e Academia.edu agli archivi aperti istituzionali o disciplinari. Questo errore tassonomico può avere conseguenze gravi sia per la conservazione a lungo termine dei loro testi, sia per la possibilità di usarli come oggetti di ricerca.

Academia.edu e Research.Gate sono *media* sociali proprietari, gestiti da aziende private con fini di lucro. Offrono ai ricercatori la possibilità di caricare dei testi e di connettersi a colleghi con interessi affini: sono, in altre parole, una specie di Facebook per accademici – esposti, dunque, a critiche simili a quelle che si è attirato Facebook.

Gli archivi ad accesso aperto istituzionali o disciplinari sono invece normalmente gestiti o da biblioteche universitarie come servizio d'ateneo, o da consorzi di enti di ricerca. La loro proprietà, dunque, è tipicamente pubblica.

I bibliotecari californiani riassumono le differenze fra gli archivi ad accesso aperto e le piattaforme sociali proprietarie in un efficace quadro sinottico, riadattato qui sotto per il lettore italiano:

	Archivi ad accesso aperto	Academia.edu	ResearchGate
Estrazione e esportazione dei dati	Sì	No	No
Conservazione a lungo termine	Sì	No	No
Business model	Nonprofit	Commerciale: servizi di ricerca di personale; vendita di dati, in prospettiva	Commerciale: servizi di ricerca personale, pubblicità
Vi manda molta posta, di default	No	Sì	Sì
Vuole il vostro indirizzario	No	Sì	Sì
È conforme alle discipline di ateneo per l'accesso aperto	Sì	No	No

1. **Le piattaforme proprietarie non sono né aperte, né interoperabili**: i loro utenti non hanno il permesso di esportare i propri dati e riusarli altrove, né, a maggior ragione, l'hanno le biblioteche. Chi vuole esportare in un altro archivio un suo articolo già caricato su una di queste piattaforme deve ridepositarlo a mano; chi vuole scaricare un testo da Academia.edu deve registrarsi come utente e fare il login. Gli archivi aperti, di contro, offrono dati e metadati aperti e riusabili, per esempio tramite il protocollo OAI-PMH.
2. **Gli archivi istituzionali assicurano una conservazione a lungo termine** perché appartengono a istituzioni – le università – antiche e durevoli e sono amministrati da bibliotecari specializzati. Le piattaforme proprietarie appartengono ad aziende private, che domani possono fallire o convertirsi in qualcos'altro – tanto è vero che nei loro termini di servizio c'è scritto che possono interromperlo in qualsiasi momento.
3. **Affidare i propri documenti a piattaforme proprietarie è come scrivere nell'acqua**. Il loro fine è il lucro: se l'investimento iniziale non risultasse redditizio scomparirebbero così come sono apparse.
4. Come Facebook, **le piattaforme proprietarie tendono a impadronirsi dei dati e dei contatti personali dei ricercatori**, per incoraggiarli, anche aggressivamente, ad attirare amici e colleghi, e tendono a tormentarli con molti messaggi e-mail, in qualche caso al limite dello spam. Chi frequenta i *media* sociali proprietari va in cerca di connessioni: ma ci sono ricercatori che si sono convinti che i vantaggi materiali di queste piattaforme non compensino i danni morali che creano e c'è anche chi sta tentando di offrire a questa esigenza una risposta che non produca forme di feudalesimo digitale.
5. **Clausole poco note**: solo a titolo di esempio, chi è consapevole che depositando i propri testi in Academia.edu la autorizza a produrre opere da essi derivate?

L'articolo originale, molto più ricco di dettagli, merita di essere letto nella sua interezza – così come le considerazioni di Paola Galimberti su Roars. Come scrive Kathleen Fitzpatrick in Academia, Not Edu, dobbiamo renderci conto che questi siti – esattamente come Facebook – non hanno lo scopo primario di facilitare la comunicazione fra studiosi, bensì quello di monetizzarla a proprio vantaggio. Usarli con la speranza che offrano una pubblicità in grado di superare i tradizionali oligopoli editoriali – che traggono anch'essi diversamente profitto dalle nostre comunicazioni – rischierebbe di farci cadere in un'altra, più pervasiva concentrazione. Abbiamo più che mai bisogno di un 'infrastruttura di ricerca' che connetta noi stessi e i nostri dati senza consegnarci alla servitù di interessi privati vecchi e nuovi.

Nel 2013 Evgeny Morozov immaginava uno scenario nel quale un'altra, ancorché un po' più aperta, piattaforma proprietaria – Google Scholar – venisse chiusa perché poco redditizia e chiedeva:

Perché non ci stiamo preparando a questa eventualità costruendo una robusta infrastruttura pubblica? Non suona ridicolo che l'Europa sia in grado di realizzare un progetto come il CERN ma sembri incapace di produrre un servizio *on-line* per registrare e seguire gli articoli sul CERN?

